

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira) 2010-2021 para la primera infancia

The Human Right to Health in Colombia (department of La Guajira) 2010-2021 for early childhood

Luz de los Ángeles Delgado Duque¹
Universidad Sergio Arboleda, Colombia

Resumen: La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la vida como eje fundamental del progreso humano, en función de esto, se establecieron objetivos de desarrollo sostenible, que, llevados de la mano con las reglamentaciones internas de cada Estado, han logrado elevar la significancia del derecho hacia el respeto de la dignidad humana. En este sentido, la salud en Colombia ha sido reconocida como un derecho fundamental del cual se goza sin distinción, sin embargo la comunidad Wuayúu se ha caracterizado por ser una población a la que se le ha vulnerado este derecho continuamente, existen factores que han agudizado esta situación como el cambio climático, la minería ilegal, la presencia de grupos al margen de la ley, la ausencia estatal, y los arraigos culturales; por tanto es relevante realizar un panóptico en el marco de los Derechos Humanos y los sistemas de protección en la dinámica de este fenómeno en Colombia.

Palabras clave: dignidad humana, derechos humanos, derecho a la salud, departamento de La Guajira, comunidad Wayúu

Abstract: The Universal Declaration of Human Rights consecrates life as the fundamental axis of human progress, based on this, sustainable development objectives were established, which, hand in hand with the internal regulations of each State, have managed to raise the significance of the right towards respect for human dignity. In this sense, health in Colombia has been recognized as a fundamental right that is enjoyed without distinction, however the Wuayúu community has been characterized as a population that has been continuously violated this right, there are factors that have exacerbated this situation such as climate change, illegal mining, the presence of groups outside the law, the absence of the state, and cultural roots; therefore it is relevant to carry out a panopticon in the framework of Human Rights and protection systems in the dynamics of this phenomenon in Colombia.

¹ Graduada en Políticas y Relaciones Institucionales por la Universidad Sergio Arboleda, Colombia; Máster Universitario en Derechos Humanos: Sistemas de Protección, por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Email: luz.delgadoduque123@gmail.com

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

Keywords: Dignity, rights, health, childhood, Guajira.

1. Introducción

Desde la prehistoria la dignidad humana ha estado presente en la esencia del individuo, sin embargo, no era visible o reconocida por los clanes dado que, estaban en un estado de naturaleza primitivo que fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy como sociedad con deberes, derechos y responsabilidades. Desde allí, se vio la necesidad de la creación de diversos documentos que dejarán este concepto como base para el fundamento de lo que conocemos hoy como Derechos Humanos (en adelante DDHH) y derechos fundamentales. No obstante, y aunque el concepto es estático, con el pasar de los años y con la llegada de la tecnología, estos derechos han ido cambiando y se han ajustado a las nuevas necesidades de la sociedad y de organizaciones internacionales.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y con la configuración del nuevo orden mundial, el concepto de dignidad cobró preponderancia dentro de las nuevas democracias, atribuyendo este a la transición de nuevos regímenes políticos, en su mayoría democráticos, promoviendo estándares de vida sana, digna y liberal, apoyado por la nueva potencia mundial; la creación de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) y la Organización de los Estados Europeos conocida posteriormente como la Unión Europea (en adelante UE).

En el marco Internacional, los DDHH han sido protagonistas de grandes cumbres internacionales, tratados de cooperación, manifestaciones sociales entre otros, entre los cuales se resaltan dimensiones como, el disfrute de un medio ambiente sano, el respeto por los animales (considerados objetivos de los nuevos movimientos sociales), además de la protección del océano, aire y fauna silvestre que han surgido como consecuencia de la promulgación de «una vida digna.

ONG'S trasnacionales, como World Wildlife Fund (en adelante WWF) o Change ORG, han sido partícipes de los grandes cambios a nivel global. Su manifestación virtual ha sido un gran ejemplo de lucha constante en pro de los DDHH, apoyando de esta manera la participación de los gobiernos en reuniones internacionales, como por ejemplo Estocolmo, que tuvo como epígrafe la *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano* en donde se propuso la protección de la salud humana frente a los contaminantes globales.

Del mismo modo, la cumbre Internacional de Ginebra del año 2003 y luego la del año 2005, propuso el respeto y acogida internacional de los DDHH en relación con los objetivos de la reducción de las brechas digitales que tenían los países más desarrollados frente a los que no lo eran; es por esto que los Estados reconocen la dignidad como fundamento de los DDHH que han incluido dentro de sus ordenamientos jurídicos para, de esta manera, poder elevar sus reglamentos al máximo de protección en beneficio de sus ciudadanos.

En este sentido, el derecho a la salud en Colombia está consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (tipificado en el artículo 25) que, además de ser un derecho inclusivo, comprende al ser

humano como sujeto activo para el disfrute del mismo, aludiendo a la garantía de la estabilidad mental y física para consagrar de esta manera la vida.

Colombia posee aproximadamente 50.000.000 millones de habitantes, su Constitución fue reformada en el año 1991, y allí están consignados derechos fundamentales que al mismo tiempo son derechos humanos, estos bajo el precepto de la libertad, igualdad y la dignidad. Sin embargo, se reconoce que derechos como los que se abordan en este trabajo de investigación, particularmente el derecho a la salud cuenta con evidentes limitaciones respecto a dimensiones como la accesibilidad y el goce efectivo del mismo (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 2016).

Ello va depende claramente de las zonas en las que pueda realizarse un análisis minucioso, dado que los servicios mismos prestados por el Estado colombiano para los regímenes subsidiados, e incluso los contributivos, pueden resultar un poco difíciles de darse por aspectos como a cobertura, insumos médicos, personal dispuesto a llegar a las zonas más alejadas y vulnerables, y otro tipo de variables que cuentan al momento de entender pormenorizadamente la situación del cumplimiento de este derecho.

La Guajira, por ejemplo, es un departamento pluricultural en donde habitan aproximadamente 7 tribus nativas, entre las cuales se resalta una de las comunidades más emblemáticas como lo representan los *Wayuu* (como se les conoce en la cotidianidad) (UNICEF COLOMBIA 2022). Estos cuentan con su propia ley (teóricamente sustentado bajo la lógica del pluralismo jurídico) que es respetada por el ordenamiento territorial y que abordaremos con posterioridad, dado que es una de las zonas en las amerita hacer el análisis pertinente frente al derecho a la salud, puesto que cumple las condiciones mencionadas: comunidades vulnerables, territorios apartados, dinámicas medicas diferentes a las occidentales, entre otras, que dificultan su aseguramiento en salud.

De hecho, para la pandemia del Covid-19, el acceso a la salud de esta población se vio obstruye de forma agresiva, pues las condiciones en sí de la dinámica mundial de este virus afectó la movilidad del personal de salud, la consecución de los insumos médicos suficientes para este procesos, igualmente se entrecruzó las condiciones climáticas que no permitían el acceso para el tratamiento de la epidemia, además su cultura propia, el desierto árido y agresivo fueron contundentes a la hora del acercamiento del gobierno en la región.

Esto tuvo un impacto generalizado a nivel nacional e internacional pues, entre los años 2019 y 2020 respectivamente, los efectos sociales, políticos, económicos y culturales fueron notorios en todo el mundo, y ello significó afectaciones serias al campo de la salud, particularmente para profesiones que trabajan con proceso de intervención en poblaciones que, además de los temas de salud física y mental generados por la pandemia, también viven otro tipo de situaciones que se sumaron a la presión social y familiar frente a la generación de condiciones de vida estables ante el receso global que ocasionó este fenómeno de salud.

En este escenario, estuvo claro que el derecho a la salud se vio truncado por las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, donde se estuvo limitada la misión para la contribución al desarrollo humano y la construcción de sociedades

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

democráticas, justas y equitativas; el que se afecte parte de la cadena de valor involucrada en la noción del derecho a la salud, tiene repercusiones amplias.

Colombia posee aproximadamente 15.454.633 millones de personas consideradas población infantil que, según el DANE², ocupan el 31% de la población total del país. En La Guajira habitan 354.579 niños y niñas que ocupan 38% de la población total de la región (DANE 2022), lo cual se considera una cifra bastante importante sobre la cual se debe desplegar un análisis relevante para conocer cómo se está dando cumplimiento al derecho humano a la salud en una de las zonas por las que más se ha discutido políticamente en el país, especialmente porque, además del derecho mencionado, preocupa el tema del agua potable que se considera un recurso importante que aporta a la prevención de enfermedades.

Además, es imperativo mencionar que el conflicto armado, la geografía y las creencias religiosas juegan un papel relevante dentro del escrito, dado que Colombia posee una gran extensión de territorio ocupado por fuerzas al margen de la ley y de grupos étnicos indígenas que obstaculizan el ejercer gubernamental para la protección de la salud y el acceso a la misma.

No con esto se quiere decir que existe relación entre grupos dedicados a actividades ilícitas y las etnias que hacen parte de la geografía colombiana, sino que las particularidades de ambos grupos se convierten en aspectos a tener en cuenta al momento de entender como el Estado y demás actores vinculados a la salud como derecho, pueden desplegarse fácilmente.

Hablamos de situaciones que pueden derivar en afectaciones a la integridad física del personal de salud, incluso de las mismas comunidades Wayuu que esperan ser atendidas (para los que efectivamente han dado el espacio para hacerlo), pero también con el percance de que, bajo la noción de medicina tradicional o ancestral, el complemento que se hace con el sistema de salud occidentalizada no pueda operar por razones ideológicas y culturales que no son concordantes con el uso de medicinas procesadas y/o procedimientos científicos.

Así pues, la problemática principal que se quiere abarcar es que en el departamento de La Guajira el acceso a la salud es precario y pobre pues, aunque la legislación nacional obliga a que el sistema de salud acoja a todo ser vivo nacional desde su primer día de nacido bien, sea en EPS o SISBEN, aproximadamente se habla de que el 30 % de los niños entre los 0-5 años de edad en la región fallecen por razones que se mencionaron con anterioridad (DANE 2022).

2. Marco teórico y desarrollo

2.1. Sobre la dignidad humana

El ser humano puede diferenciarse de otros seres sintientes como los animales, en la medida que posee cualidades que otros seres no tienen, como por ejemplo la convivencia en comunidad bajo el precepto de normas o leyes. Sin embargo, y pese a

² DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encargado de producir a nivel nacional las estadísticas oficiales del Estado.

que convive con sus semejantes, no actúa de manera exacta, pues cada ser humano posee sus propias características que hacen que se distingan unos de otros.

Al respecto, Emmanuel Kant se aproxima sobre la dignidad humana como una parte de la esencia humana, diferenciando esta del “valor”, pues esta dignidad no es intercambiable por algo, pues de ser así tendría algún valor o canje y no es algo digno o esencial del ser humano. De esta manera, considera a todo ser digno como todo ser moral y es lo que diferencia a los seres humanos de los animales.

Sin embargo, también expone que la dignidad está estrechamente relacionada con la moralidad y la autonomía, y que no es meramente genético porque al momento del nacimiento el ser humano posee diversas posibilidades que lo hacen ser un individuo comunicativo, racional sobre sus actos. En otras palabras:

«la dignidad del ser humano en Kant y su legado para la época actual es una búsqueda legítima que encierra infinidad de contenidos que, de una u otra forma, son necesarios para fortalecer y dar continuidad al manejo antropológico, ético y axiológico de la nueva sociedad». (SUÁREZ 2016, p. 18)

Por su parte, los planteamientos de Habermas muestran que el concepto de dignidad humana, está asociado a lo que compone todo, es decir, lo que se conoce como embrión, en el sentido estricto de la palabra del área de la biología, pues atribuir dignidad a los seres humanos, específicamente los fetos, está relacionado con temas de religión.

Asimismo, es claro al mencionar que su concepción está ampliamente desligado de la idea de los peligros genéticos de la manipulación de la vida de un embrión no nacido, en lo que concierne a la dignidad humana de los ya nacidos, y que solo estos serán sujetos de dignidad puesto que son aquellos que conviven en comunidad de manera libre e igualitaria.

El concepto de dignidad ha evolucionado con cada uno de los avances de la sociedad, acogidos por la globalización, la tecnología, los nuevos regímenes políticos que promueven la dignidad como el todo en pro y disfrute de los derechos Humanos. En este sentido, la dignidad humana, ha tomado un concepto universal referente a lo que es inherente al ser humano, pues se nace y se muere con ella, y no es posible suprimir o extraerla de un individuo; esta no difiere de condiciones económicas, étnicas, culturales o de raza ya que todos los seres humanos son reconocidos como iguales.

El reconocimiento jurídico de este concepto no fue sino hasta que el humanismo reconociera la dignidad como ley natural. Marco Tulio Cicerón fue uno de los primeros filósofos y abogados de la época en pronunciarse sobre los derechos naturales y Universales, sin embargo, y pese a los avances políticos y filosóficos del término dignidad, fue hasta la gran guerra que sirvió de base para lo que se conocen como los Derechos Humanos (LOYD 2013, p. 1)

La dignidad como concepto unificador, luego de la vivencias del ser humano posterior a la gran guerra, generaron un sentimiento de crisis a nivel individual como a nivel grupal. El temor sobre lo ocurrido abarcó la esfera trasnacional y, finalmente, la dignidad de cada uno de los sujetos que sobrevivieron a diferentes situaciones en simultaneo, como los campos de concentración, la tortura a prisioneros, la experimentación humana y, por supuesto, las hostilidades constantes, conllevaron a la reafirmación de la libertad y la

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

dignidad de la sociedad a favor de una nueva sociedad consiente sobre la paz y la cooperación.

Lo que se quiere decir que, «tras tantos horrores se produjo un sentimiento común de que había cosas que eran inviolables, intocables, que si queríamos que el mundo marchara mejor debíamos coincidir en algo irrenunciable: el respeto al otro como base de la convivencia universal interplanetaria» (CASTILLA 2015, p. 6).

De esta manera, para el siglo XX ya era un hecho que la libertad estaba directamente relacionada con la dignidad de las personas. La llegada del nuevo milenio trajo consigo un aire de paz y reconciliación entre lo que alguna vez fueron los hechos violentos de la guerra. La dignidad para este momento era preponderante, y era un término que se había puesto sobre la opinión pública y la agenda setting de los nuevos gobiernos.

En este orden de ideas, el conocimiento individual de cada persona de la época y los nuevos gobernantes permitieron que la dignidad no fuese sujeto de violación alguna, pues desde la esfera personal, y desde el ámbito jurídico, se conoce que la libertad individual posee límites, y es cuando se involucra en la de alguien más. No obstante, se presumía que la nueva organización internacional debía tener el deber moral y legal de proteger el ser humano, llevándolo a la máxima expresión del desarrollo económico y tecnológico.

2.1.1. La dignidad humana en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Como mencionamos con anterioridad, la dignidad ha ido evolucionando con el paso de las décadas, la incursión del término en el área del derecho ha sido una de las más importantes a lo largo de la historia, pues de este han dependido grandes textos y declaraciones que han servido como instrumento de interpretación de los DDHH y los nuevos Derechos.

Luego de la segunda guerra mundial, el nuevo objetivo en la periferia era la no repetición de crímenes y vejámenes contra la humanidad, la paz duradera, estable y la cooperación entre nuevos gobiernos. Asimismo, se habló de la creación de una carta que recogiera los derechos de los hombres y mujeres, por lo que se abrió paso a la adopción de la DUDH por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948.

En un principio, la Comisión de Derechos Humanos (en adelante OHCHR) estaba conformada por 18 miembros, y con más de 50 Estados, y fue entonces donde se produjo, para la coyuntura, el primer escrito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este texto puso fin a un gran número de especulaciones sobre los DDHH del hombre y la dignidad, al dejarlos positivados en un escrito que no excluía idioma alguno que pudiese obviar su incumplimiento (CROCE 2018). Las mentes brillantes del momento como el líder hindú Mahatma Gandhi o el politólogo Harold Laski, fueron partícipes de la producción del escrito que dejaría la dignidad como base de todos los derechos.

Por otro lado, uno de los fundamentos de la dignidad está relacionado con la sociedad y el derecho romano en tres categorías específicas:

« [...] la primera de ellas, que es el status civitatis, el Derecho romano distinguía entre esclavos y libres, siendo éstos últimos los únicos que poseían esta cualidad jurídica y eran consideradas personas. En relación con la segunda, dentro de las personas libres se distinguían a los que gozaban del status civitatis y eran ciudadanos protegidos por el Derecho romano, de los peregrinos, o extranjeros, que no tenían dicha protección en las etapas iniciales de la sociedad romana. Por último, debemos hacer referencia a la última categoría, en la cual, según el status familiar, solamente el paterfamilias, y quien no estaba sometido a la patria potestas, (cuestión que en Roma no dependía de la edad), iba a gozar de la plena capacidad jurídica». (MIRANDA 2020, p. 51)

De manera que, el preámbulo de la declaración reconoce la dignidad humana como la base de la libertad y la paz respecto a los derechos inalienables de la humanidad, y sentando los ejes de rechazo hacia nuevos actos de barbarie humana que infunden el temor a vivir en plena libertad y dignamente.

En razón, la declaración cita que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros» (NACIONES UNIDAS s.f.). Considerando los hechos cometidos en la guerra, se crearon una serie de artículos que prohíben lo ocurrido para la época, como el racismo por algún motivo político, ideológico, cultural o condición jurídica o la separación de núcleos familiares.

La violación de los derechos de cientos de hombres y mujeres sirvió como trampolín para la prohibición de tratos crueles o inhumanos, así como la exclusión alguna de las personas frente al ámbito jurídico. De hecho, con el avance del orden internacional, se generarían nuevos derechos que se agruparían en los llamados derechos de primera, segunda y tercera generación, es decir, donde de los temas civiles y políticos, Económicos, Sociales y Culturales, y por último los de Justicia, paz y solidaridad.

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, que abarcan el campo de libertad, la vida, es decir el mínimo de derechos etc.; los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo; los derechos de tercera generación son los derechos a la solidaridad y son aquellos que tiene que ver con la cooperación internacional y son: el derecho a la paz, la identidad nacional, el derecho al medio ambiente etc.

Adicional, existe una escala de derechos de cuarta generación, estos tienen que ver con la esfera tecnológica y la globalización, y de la misma manera se conocen como «los nuevos derechos». Estos abarcan el espacio del derecho a la protección de la información, el acceso a la tecnología y las TIC'S, y demás aspectos que tienen conexidad con ese campo.

La Declaración se pronuncia respecto a la dignidad en básicamente 3 espacios, el primero de ellos es el preámbulo en donde menciona el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca. El segundo de ellos es el artículo primero, en donde se refiere a la dignidad como base de la libertad y la igualdad. El tercer, y último momento, es en el artículo 23 numeral 3, que pone de manifiesto la dignidad en el plano laboral respecto a pagos justos y equitativos.

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

No obstante, la dignidad humana tiene sus fundamentos en la fe, pues la declaración reafirma que:

« [...] su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana” pero no explica, cuál es el fundamento de esa fe ni cuál el origen de esa dignidad. Pues se limita a reconocer que es “intrínseca”, y que, al ser todos los hombres igualmente dignos, libres e iguales en derechos, “deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». (PACHECO 2008, p. 5)

De la misma manera, se puede evidenciar que la comisión organizadora en la independencia de los Estados Unidos en el año 1776 se inspiró en la dignidad, en donde menciona al ser humano como igual con derechos inalienables otorgados por su creador (suponiendo que es Dios).

En este escenario, la felicidad, la libertad y la vida son algunos de los derechos que han sido consagrados dentro del documento de la independencia, partiendo de la idea religiosa de siglos atrás de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Traducido al respeto de Dios, esta idea de semejanza trasciende más allá del plano físico llegando al plano de la filosofía ontológica, es decir, una corriente filosófica absolutista.

Por último, y no menos importante, es clara la ausencia de la definición del concepto de dignidad dentro de la declaración, sin embargo, y haciendo un esfuerzo en su definición, podemos decir que el concepto es producto de un carácter axiomático que hace referencia a una simple cualidad que dificulta una expresión conceptual cristalina.

2.1.2. Concepto de dignidad en Colombia como base del derecho a la salud

La naturaleza del derecho a la salud en Colombia está consagrada en los artículos 44 y 49 de la Constitución Política colombiana de 1991 como un derecho inherente a la persona. También es considerado por la Corte Constitucional como un derecho de connotación fundamental y prestacional. Asimismo, presta una especial conexidad con ciertas poblaciones como los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, población en vulnerabilidad de desplazamiento y los niños.

El derecho a la salud es fundamental e inherente, por lo cual no se puede renunciar a él o excluir a alguien del usufructo del mismo por alguna condición específica, protegiendo así otros derechos. El objetivo de la Constitución Política de Colombia de 1991 es proteger la vida, de ahí que se mencione que:

« [...] en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana». (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 2016, p. 13)

En este orden de ideas, es preciso señalar que, el concepto de dignidad en Colombia en el ámbito jurídico esta resguardado bajo el precepto de un derecho fundamental y autónomo, en donde la Corte Constitucional lo determina como al trato especial que debe tener un ser humano por el hecho de serlo y la facultad de poder exigir un trato consecuente con su condición.

Así pues, esta alta corte señala el derecho a no ser discriminado (bajo ninguna circunstancia de idioma, cultura, sexo, nacionalidad, orientación o pensamiento) como conexo directo del concepto de dignidad. Esto es consecuente con las lógicas de un Estado social democrático, donde el concepto de dignidad juega un papel preponderante a la hora de reconocer a otro ser humano como igual. Por tanto, la penalización de los actos que eliminen este concepto, bajo el precepto de derecho, ha logrado que se reconozca el actuar a lo largo de la normativa nacional.

Por ende, la Corte Suprema de Justicia avanzó en entender la dignidad como un derecho intangible y para ello la sentencia T-909 2011, «sobre el derecho de la dignidad humana de la persona, al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad» (Sentencia T-909/2011) deja en claro que la dignidad afecta la libertad de la persona en la medida que el accionar individual no afecte la libertad otro ser humano y que es necesario para el libre desarrollo de la sociedad

2.2. El derecho humano de la salud en Colombia

Inicialmente, se debe recalcar que, dar cumplimiento al derecho a la salud no solo implica abordar los elementos básicos en el marco de lo que las diferentes definiciones puedan plantear sobre el concepto bajo la lógica de derecho fundamental autónomo, este va mucho más allá y se superpone alrededor de las diferentes luchas desarrolladas por organismos internacionales bajo las cuales se reconoce este derecho como un asunto que debe ser garantizado a los sujetos en su totalidad e integralidad bajo una perspectiva de atención humanitaria.

En este escenario, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), la cual estableció:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social³. (GRANADOS 2018, p. 161)

Asimismo, se expone que:

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. (GRANADOS 2018, p. 162)

Con respecto a la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social (anteriormente de Salud) menciona que, el esquema de este derecho en Colombia es prestacional y de

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

aseguramiento. Este esquema está integrado por: 1) el Estado colombiano; 2) los aseguradores; 3) los prestadores.

El primero cumple la función de controlar, coordinar y direccionar el servicio y acceso de la salud por medio del Ministerio de Salud y Protección Social como órgano encargado. Los segundos son las EPS (Entidades Promotoras de Salud) que son las encargadas del recaudo fiscal y la respectiva afiliación de cada uno de los nacionales, para garantizar el PBS (Plan de Beneficios en Salud). Por último, los terceros responden a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) que brindan de una manera más directa al usuario el servicio, por ejemplo, hospitales, laboratorios, consultorio, entre otros.

Además de los anterior, hacen parte también del esquema de salud, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante SGSS) que es el ente regulador del servicio a la salud enmarcando, este en el campo, los servicios públicos, creando condiciones de acceso para todo el territorio nacional. Igualmente, se encuentra la Superintendencia Nacional de Salud que es la asignada de proteger los derechos de salud y dignidad de los usuarios, y que tiene previstos diferentes canales para hacer llegar las denuncias. Esta última tiene como tarea vigilar a las EPS y otras entidades como clínicas, hospitales del sector público y privado (REDONDO 2022).

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, existen dos tipos de regímenes de afiliación del sistema de salud, el primero es el régimen contributivo y en este yacen las personas que cuenta con capacidad de pago económico. Por ejemplo, las personas que trabajan bajo contrato, pensionados, funcionarios públicos y las personas que trabajan como independientes.

El segundo es el régimen subsidiario, aquí se encuentran los nacionales en condición de vulnerabilidad como los que están en nivel 1 y 2 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN por sus siglas)³. Esta población pertenece al fragmento de pobreza nacional, y tiene especial atención a la población infantil en abandono y amparada por el ICBF⁴, donde caben todos aquellos menores que fueron parte del conflicto armado nacional entre el gobierno nacional y los diferentes guerrillas y paramilitares, lo mismo que población migrante y adultos mayores en centros de protección especializados (MINSALUD y PROTECCIÓN SOCIAL s.f.).

La entidad tiene una cobertura del 22,1 millón de personas en el régimen contributivo, 24,2 millones de personas en el régimen subsidiario y 2,2 millones de personas en regímenes especiales como planes pre-pagados o platinum de las mismas EPS por valores muy superiores a los demás. Sin embargo, en el marco de la actual ley 100 de 1993 que rige la salud en Colombia, esta ha sido en la última década un foco de diferentes manifestaciones sociales que luchan en pro y en contra de esta ley ¿por qué?

³ Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es una entidad que fue creada durante el gobierno de Ernesto Samper y pertenece al Departamento Nacional de Planeación

⁴ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la entidad descentralizada bajo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, encargada a nivel nacional de la protección a la primera infancia.

Pues bien, dicha ley la componen las siguientes esferas: a) salud; b) riesgos profesionales; c) pensiones; d) servicios sociales complementarios.

En esencia, La Ley 100 de 1993⁵ esta teóricamente y jurídicamente destinada a proteger la calidad de vida de nacionales y no nacionales acorde a la dignidad humana. Siendo una ley ordinaria, tiene consigo asociada los principios de universalidad, solidaridad, participación e integración.

A continuación, se mencionan algunos de los logros y correspondientes fracasos de esta ley en el territorio nacional, al igual de la gestión social y política en aras de que dicha ley siempre este en el centro de la opinión pública. Es importante señalar que, esta reglamentación es de cumplimiento nacional y no se puede excluir a ella por alguna razón que se sustente en convicciones subjetivas, por lo que las disposiciones allí contenidas son claras en cuenta actuaciones administrativas, operativas, logísticas y demás.

Dentro de las ventajas, podemos resaltar los siguientes aspectos:

- La separación de tres sistemas riesgo laboral, salud y pensiones
- Ahorro individual en el fondo de pensiones privado o estatal, dependiendo de la capacidad económica que se posea.
- Evitar el monopolio de la salud por parte del Estado.

En el caso de las desventajas, se resaltan estas otras disposiciones:

- Demora en la prestación de servicio de salud por falta de pagos de las EPS a clínicas y hospitales
- Desvío de recursos de la salud por parte de los territorios lejanos de la capital.
- Asignación de medicamentos poco efectivos para enfermos crónicos.
- Demora en procedimientos oncológicos para enfermos de cáncer.

En el caso del departamento de La Guajira, la Gobernación de La Guajira expuso que para el año 2017 se tenía reconocido que

La carencia de atención en los servicios de salud trae como consecuencia una ausencia de información en los indicadores de salud, como los nacimientos y defunciones, los registros de las enfermedades, los servicios farmacéuticos y la consolidación de programas para la población para la inclusión de los indígenas que hablan la lengua wayuu y viven en zonas lejanas. Otra problemática relacionada con las IPS indígenas es que estos centros se ubican principalmente en las zonas urbanas complicando el desplazamiento de la mayoría de los clanes que se ubican en la zona rural y causando que más del 60% de los indígenas no tengan cobertura. (JIMÉNEZ 2020, p. 46)

En esta medida, está claro que, aunque el departamento de La Guajira cuenta con alrededor de 29 IPS y 16 Empresas Sociales del Estado (en adelante ESE), se está hablando de que un amplio porcentaje de ellas solo se ubica en servicios de tipo ambulatorios de complejidad baja, por lo que si se tratase de atender aspecto de mayor

⁵ En un principio la ley fue creada en el Gobierno de Gaviria, se puso en marcha con el gobierno de Samper, sin embargo, fue expuesta con Álvaro Uribe Vélez.

especializada en la comunidad Wayúu sería imposible, por lo cual se deben estar trasladando a otros centros ubicados en múltiples ciudades (BOLAÑO y HUGUES 2017).

2.2.1. Sobre la Cultura Wayúu.

Colombia es un país ubicado en América Latina, es de naturaleza pluricultural y pluriétnica por la presencia de grupos sociales mestizos, afro, room, indígenas, entre otros. Cuenta con 3.208 km de área, es decir, aproximadamente 2 o 3 veces lo que en tamaño sería el país de España. Cuenta con 5 fronteras físicas que son: Brasil, Panamá, Ecuador Venezuela y Perú. La cultura indígena es uno de los aspectos más relevantes del país, pues abarca zonas como el Dorado en Cundinamarca, San Agustín Huila, Ciudad perdida en Sierra Nevada de Santa Martha, Tierradentro Cauca y el Desierto de La Guajira, este último es relevante en nuestro objeto a estudiar.

En el caso particular de las tribus que habitan el Departamento de La Guajira, mayormente se habla de los *Wayuu*, y su lengua nativa es lo que se conoce como *Wayuunaiki*. Sobreviven, en gran cantidad, de la producción de artesanías autóctonas y los auxilios del gobierno. El número de habitantes es de aproximadamente 270.413 habitantes, y está organizados bajo el Cabildo Indígena de Resguardo *Mayabangloma* (Reserva indígena en el municipio de Fonseca) (ONIC 2022).

Esta tribu es fronteriza con países como Venezuela y, principalmente, habita sobre el mar caribe, por lo que su acceso casi siempre se hace vía marítima dada las condiciones áridas del terreno. De hecho, la capital de departamento es Riohacha y en dicho territorio se encuentran un total del 20.5% de la población total indígena de la nación (ONIC 2022)

A los nativos se les considera como bilingües dado que poseen una lengua nativa denominada el *wayuunaiki* y el español. En la alta Guajira, entendido como un espacio físico remoto e inhóspito a donde es difícil llegar incluso para las mismas instituciones del Estado Colombiano, se les considera monolingüe pues tiene la dialéctica *Arawak* de sus antepasados que dificulta la comunicación con el interior del país. Estas lenguas son lideradas por el 80% de la población y, en su mayoría, son las mujeres las que cumplen el rol de matronas o lideresas de cada una de las rancherías (territorios donde se labora).

Históricamente esta población indígena estaba organizada en clanes con una práctica de supervivencia basada en la caza y pesca primitiva, esto hacía que los clanes no se asentaran en un solo lado del territorio, pues desde siempre han sobrevivido a condiciones secas y áridas. Posteriormente, con la llegada de la colonia española adoptan nuevas costumbres de subsistencia, como el pastoreo, que hizo la formación de viviendas autóctonas estables y duraderas conocidas en la actualidad como rancherías.

Culturalmente los Wayúu no son cristianos, su creencia se encuentra basada en la cosmología. Algunos de sus Dioses son: *Mileiwa* Dios creador, *Pulowi* Dios de la vida y *Juvá*, Dios de la muerte entre otros. La organización social del pueblo *Wayuu* está bajo

dichos principios cosmogónicos⁶, en este sentido los poderes proféticos y el poder divino está conferido por medio de los sueños, estos a la vez representan la realidad individual de cada uno de los habitantes, así como la realidad grupal.

De la misma manera están organizados bajo una estructura *matrilineal*⁷ con aproximadamente 30 clanes, en donde la máxima autoridad es confiada al tío materno, quien educa a los hijos del clan y decide sobre las problemáticas familiares. Igualmente, hay que exaltar el papel de participación de la mujer pues, aunque por muchos años se ha pensado que la mujer es minimizada dentro de la población indígena, la realidad es diferente, ya que son ellas quienes llevan a cabo la política en el exterior del clan, la coordinación y organización del clan solo depende de la mujer, así como la toma de decisiones en espacios públicos que tengan injerencia en su comunidad.

En cuanto al matrimonio, hay que exponer que debe hacerse entre hombres y mujeres de diferentes clanes, y a diferencia de la tradición social proveniente de España, son los padres del hombre quienes deben pagar una especie de tributo o derecho por el matrimonio con la mujer; aunque esto no es un candado de seguridad sobre lo que se conoce como fidelidad, porque es completamente normal que se practique la poligamia con el objetivo de generar prestigio al hombre que la lleva a cabo.

Como mencionamos con anterioridad, el pueblo *Wayuu* cuenta con su propia ley consuetudinaria, esto por considerarse una minoría, quienes tienen derecho a una curul dentro del parlamento sin posibilidad a perderla por votos, pues al igual que las negritudes o las mujeres, hace parte de la ley de cuotas en representación política. A pesar de ello, la propia ley autóctona de los aborígenes es una ley “de justicia criminal” que tuvo origen en el año de 1542, cuando el Tribunal de Indias proclamó la continuidad de sus costumbres siempre y cuando no fueran inhumanas con el blanco.

« [...] el derecho consuetudinario o costumbre jurídica para otros, no es más que un conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni codificadas, que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas oralmente a los miembros de la comunidad para luego ser compartidas y aplicadas al grupo social, como es el caso de los pueblos indígenas. A diferencia del derecho positivo, el derecho consuetudinario opera sin Estado, mientras que las normas del derecho positivo emanan de una autoridad política constituida y son ejecutadas por órganos del Estado». (COLMENARES 2006, p. 3)

La lógica jurisprudencial de los Wayúu consiste en que si se comete un hecho criminal que tenga como objetivo causar un daño o dejar una víctima, se pone en marcha una ley de compensación con el pago de una indemnización, pero si por el contrario se resuelve de una manera pacífica, entonces, la situación se dejará en manos de terceros, que son los palabreros pertenecientes a diferentes clanes, y que actúan con el único fin de evitar un enfrentamiento violento y sangriento dentro de la comunidad (FUENTES 2009).

⁶ La Cosmogonía hace referencia a la visión de los pueblos indígenas sobre su origen en la creación, la relación con la naturaleza de manera frecuente que se otorga un valor moral y no monetario (ONIC 2022).

⁷ Es la forma de poder en descendencia definida por el mérito materno (ONIC 2022).

La ausencia de tribunales robustos con leyes escritas no genera el incumplimiento de las mismas, pues por el contrario se respeta la costumbre y las sanciones patrimoniales que por décadas han tenido el dominio de la justicia; así pues, existen tres esferas para las leyes aborígenes; la primera es la esfera personal que es la que se enseña desde que se nace hasta que se trasciende al cosmos, la segunda es la esfera familiar en donde la paz y la cooperación son la base de la existencia de los clanes, y la tercera esfera es la social que es la que promueve la seguridad del grupo frente a amenazas externas de tipo físicas o cosmológicas. Sin embargo, la presencia de la ley indígena no exime el cumplimiento de las leyes ordinarias nacionales y que tiene como fin la justicia social equitativa, así como tampoco elimina la protección de derechos fundamentales, por ejemplo, el de salud, en el territorio, dado que la constitución política en su artículo 4 menciona la superioridad de la misma frente a otras leyes y la inferioridad con respecto a las declaraciones internacionales ratificadas (FUENTES 2009).

En este sentido, la ley 21 de 1991, en el artículo 2, señala que la población indígena goza en total plenitud de DDDHH, por tanto debe gozar en pleno de su libertad, no se puede usar ninguna fuerza coercitiva que infunda alguna violación de estos derechos(art. 2 ley 21.1991) el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de La Guajira supone la aceptación tácita de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pasando de ser un colectivo con características singulares, a ser sujetos con derechos y deberes legales, el medio ambiente y sus asentamientos, por tanto, son inalienables e inembargables, además se aclara que el patrimonio cultura de la nación está bajo e poder estatal (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 1991).

2.2.1.1. Atención a la primera infancia en salud en el departamento de La Guajira Colombia.

La salud en las comunidades indígenas depende, desde un principio, de un tema netamente cultural, aproximadamente desde el año 2014 en el departamento de La Guajira se han producido un sinnúmero de problemáticas económicas y sociales. Por ejemplo, la desnutrición es una de esas constantes dentro de la problemática sanitaria de la región donde, según cifras de la UNICEF⁸, aproximadamente 30.000 niños entre los 0-5 años de edad padecen de desnutrición; entendiendo esta como una falta de alimentos y como una ausencia prolongada del consumo de alimentos adecuados respecto a vitaminas en condiciones adecuadas de salubridad (UNICEF COLOMBIA 2022).

Esto ha conllevado a que la situación de pobreza de la región se agudice de manera progresiva, lo mismo que el aumento de casos por enfermedades respiratorias, gastrointestinales, infecciones de otra índole u otras relacionadas con enfermedades mentales o físicas de los niños y las madres gestantes. Adicional, esta situación se ha relacionado directamente por la falta de servicios públicos básicos como agua, luz, gas, recolección de basuras y por supuesto que la atención en salud (UNICEF COLOMBIA 2022).

⁸ UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la infancia, encargada de proveer de ayuda humanitaria a la población infantil y madres en países en desarrollo (UNICEF.2022)

La problemática de hambruna en La Guajira no es nueva pues ha sido visibilizada a lo largo de la historia del departamento. En el año 1920 se evidenció una de las primeras filmaciones físicas de niños guajiros muriendo de hambre por parte del sueco Gustaf Bolinder, posteriormente el documental *El camino de los Indios Muertos* muestra como para la comunidad Wayuu es natural que un niño muera a corta edad por hambre. Según esta, esto es ocasionado por el Dios de la muerte, y en el que efectivamente no se puede hacer nada al respecto porque es un llamado divino y como tal deben atenderlo (BONET y HAHN 2020, p. 1).

La corrupción política de la región, en tanto se refiere a la desviación de recursos económicos por parte del mandatario de turno, ha sido otra piedra angular en la situación de abandono de la región. La medida usada por el gobierno para la medición de la mortalidad y la desnutrición en los niños se hace de dos maneras: la primera, son los niños menores de un año y, la segunda, los menores de 5 años. Esto lo hacen por medio de formales que llevan cabo de manera científica la evidencia de la situación.

La primera es el ya mencionado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE) y la segunda es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (en adelante ENDS) con el apoyo de Profamilia y el Ministerio de Salud y Protección Social. Sobre la base de esto, según el DANE, se estima que para el año 2014 perecieron 32 niños menores de un año en la región por cada mil nacidos, pues el control de natalidad es otro gran problema en el departamento.

Para el año 2015, el ENDS estimó la muerte de aproximadamente 60 niños entre los 0-5 años de edad por cada mil nacidos, y para el periodo 2014-2016 las zonas en la alta Guajira, como Manaure y Uribia, presentaron las tasa de mortalidad más altas a nivel nacional (no solo en el departamento de La Guajira); superando las 50 muertes anuales por cada mil nacidos (HAHN 2020, p. 10).

Por ejemplo:

El problema en este departamento no es reciente, ni es coyuntural. Más allá de las diferencias relacionadas con las cifras de mortalidad por desnutrición y las polémicas relacionadas con el motivo de las muertes de niños en el departamento, la realidad es que existe una tragedia humanitaria que afecta a la etnia Wayúu en particular, que se traduce en sufrimiento humano y que resulta como muchos han afirmado, en una vergüenza para un Estado Social de Derecho; La problemática es tan compleja y reviste tal gravedad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó el 11 de diciembre de 2015 medidas cautelares mediante la Resolución número 60, que conminan al Estado colombiano a “preservar la vida y la integridad”, de niños y adolescentes en los municipios de Riohacha, Uribí , Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del hambre y la desnutrición». (SANCHEZ y LANDINO 2021, P. 6)

Para el año 2017, el Departamento de La Guajira era el que poseía más casos de muerte infantil asociada mayormente a la desnutrición a nivel nacional, mientras que la media promedio de los otros departamentos era de 4.96 puntos; cifra relacionada a la desnutrición y otros factores, en La Guajira la cifra se aproximaba 34.9 por cada mil niños nacidos. Incluso, en el año 2018 y con el gobierno del entonces presidente Iván

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

Duque, la tasa de mortalidad entre los 0-5 años fue de 105 por cada mil nacidos, cifra que aumentó de manera exponencial; no obstante para el 2019 tuvo una gran reducción pues fueron 72 por cada mil nacidos.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19 a Colombia las cifras de muerte fueron sorprendentes, el departamento de La Guajira fue uno de los más afectados, no solo por la falta de alimento, sino por la ausencia de personal médico en la región. Para el año 2020, precisamente en el mes de marzo, el gobierno nacional determinó la emergencia sanitaria por la pandemia dictando orden de confinamiento total en todo el territorio. Esta medida de emergencia estuvo vigente hasta el mes de agosto del mismo año, el cual posteriormente comenzó a implementarse el aislamiento social preventivo con el ánimo de reactivar la economía y los diferentes servicios públicos y privados.

El Departamento de la Guajira se ha caracterizado por la explotación de algunos minerales, lo que ha ocasionado la contaminación de las pocas fuentes hídricas cercanas al centro del departamento, limitando el consumo de la misma a solo 9.5 horas diarias por una familia de 5 integrantes; donde los conflictos socio ambientales en el departamento han pronunciado negativamente la escasez del agua, al punto de derivar en otro tipo de delitos que afectan el medio ambiente y la vida misma de sus habitantes y seres sintientes.

Por ejemplo, la explotación minera legal y no legal ha jugado un papel crucial, dado que generan varias cuestiones al respecto: la primera, es la empleabilidad legal o ilegal; la segunda, es la contaminación de las fuentes hídricas; la tercera, es la destrucción de las pocas carreteras en buen estado por el tráfico pesado del mineral; cuarto, la intoxicación masiva de sus habitantes, en especial niños que deben consumir el líquido contaminado.

Es preciso mencionar que, las condiciones geográficas de la región hacen que este territorio posea el 56.5% de las reservas probadas de carbón, es decir, 3.728 toneladas, lo que convierte al Cerrejón como la mina a cielo abierto más grande mundialmente. Con esta actividad la contaminación del río de agua limpia Ranchería es evidente lo que genera, en por lo menos la mitad de la población Guajira, que consume el agua con residuos de polvillo de carbón.

La presencia de grupos al margen de la ley históricamente ha generado un impacto humanitario en la región, uno de ellos sin lugar a dudas es el desplazamiento forzoso y la presencia de brigadas médicas por falta de seguridad gubernamental; al respecto la Fundación Ideas para la paz menciona que:

« [...] En lo referente a las dinámicas armadas de la guerrilla, el frente 59 (Resistencia Guajira) cuenta aproximadamente con 120 hombres al mando de alias 'Leonardo Guerra', cuyas acciones para el año 2012 fueron principalmente ataques a infraestructura y bienes, constituyendo el 71,4% del total de las acciones, seguidos por emboscadas a la Fuerza Pública. Varios de estos ataques a infraestructura y bienes fueron dirigidos al complejo carbonífero del Cerrejón (tanto a las minas como a la vía férrea), presentándose seis casos concentrados entre julio y septiembre de 2012, cuatro casos más que en 2011». (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ 2013)

En concordancia con lo anterior, el servicio a la salud en el departamento de La Guajira es precario por razones que señalaremos a continuación: a) presencia de grupos al margen de la ley; b) creencias cosmológicas propias de cada una de las rancherías; c) ausencia y abandono del Estado; d) falta de seguridad legal y social; e) explotación de recursos naturales y condiciones geográficas con difícil acceso a la población. Es importante mencionar que, la ley protege las tradiciones curativas de la población indígena, lo que deja el sin sabor sobre el valor del derecho a la vida del niño y el derecho de pertenecer a una cultura.

Para el Wayuu la asistencia médica hace referencia a la medicina ancestral, por la cual se curan enfermedades que proviene de algún tipo de castigo físico o espiritual. Las plantas son la principal fuente de medicina indígena, seguido de los rituales espirituales y los animales curativos (es decir afectan el medio ambiente de alguna manera para el uso de su beneficio). Existen algunos sujetos activos dentro de la asistencia médica ancestral como, las parteras, las curanderas, las matronas, los médicos que proviene del cosmos, los reparadores de huesos. Principalmente su ejercicio lo hacen por medio de “poderes” espirituales que se originan de la herencia ancestral (SERRANO 2020).

Los *Outsü* o médicos ancestrales pueden ser hombres o mujeres, y son los encargados de llevar a cabo la medicina ancestral en un paciente enfermo del alma o del cuerpo físico. Es importante mencionar que, la medicina ancestral hace parte de la identidad *Wayuu* porque la medicina tradicional solo se limita a la cura física no del espíritu o de la energía familia dentro de una ranchería. El acercamiento de cada indígena con la naturaleza es muy importante, ya que esta es la que provee todas las medicinas naturales necesarias para curar las enfermedades.

La falta de asistencia de los indígenas en los centros asistenciales se dan por razones culturales, el temor a el robo de órganos, la mala praxis profesional por parte del médico teniendo en cuenta que no posee un don ancestral, la no creencia en las medicinas farmacológicas y el rechazo hacia el alimento proporcionado por parte del hospital, además la falta de recursos económicos para trasladarse a los hospitales, son algunas de las razones por las cuales los menos de 5 años fallece paulatinamente.

En el Departamento de La Guajira existen más de 15 hospitales, desde el año 2017 el gobierno nacional aprobó un proyecto para modernizar algunos hospitales abandonados en la región, esto ocasionado por la crisis de la salud a nivel nacional, la falta de insumos suficientes y la poca presencia de la ciudadanía en el servicio; este proyecto denominado *Teipechi Anashi* estaba específicamente enfocado en la primera infancia con suministro de alimentos y vitaminas, según cifras del ICBF se estima que el gobierno nacional entregó en las rancherías para los años 2017 y 2018 aproximadamente 30 millones de unidades de bienestarina lo que alimentó a más de 81.503 niños y niñas del departamento.

Las brigadas médicas fueron otro punto fundamental del proyecto para el año 2018 estudiantes de último semestre de medicina vacunaron alrededor de 14 menores (con previa autorización de sus padres) en la ranchería de la Fonseca, además instruyeron sobre los primeros auxilios proporcionando kits de botiquín básicos; sin embargo las brigadas médicas que llegan son muy escasas durante el año por temas de costos

económicos traer una brigada médica a sitios como Shiruria es costoso, pero necesario para ayudar a la comunidad Wayúu en La Guajira.

2.2.2. Jurisprudencia sobre el derecho a la salud en el departamento de la Guajira.

La ausencia del Estado, en este sentido, se entiende como el abandono total por parte de políticas públicas que garanticen el bienestar social⁹, la falta de respuestas del gobierno hacia la población infantil es evidente en las denuncias realizadas sobre seguridad alimentaria en muchos de los hogares de paso conocidos como “comedores comunitarios” han sido la constante respecto a denuncias legales, con relación a ello existe una sentencia que asegura la seguridad alimentaria de la población menor de 5 años en el departamento, la Sentencia T-302/17 recoge el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños Wayúu con respecto a la seguridad alimentaria, el derecho al acceso a la salud y el derecho al agua.

« [...] el enfoque diferencial en la prestación de los servicios de salud a las comunidades indígenas exige al menos las siguientes garantías: (i) producir y emplear sus propias medicinas tradicionales y curativas; (ii) organizar y prestar los servicios de salud bajo su propia responsabilidad y control; (iii) organizar y prestar los servicios de salud por los miembros de las comunidades indígenas conforme a sus convicciones y creencias; y por último, (iv) intervenir en la planeación, administración y ejecución de los servicios de salud. La Corte ha resaltado, con el ánimo de reivindicar los derechos de los miembros de las comunidades indígenas, que el Estado tiene el deber de construir un sistema de salud acorde a las diferencias y necesidades propias de los pueblos indígenas». (SENTENCIA T-302/2017)

Tras cinco años de la sentencia que marcaba la ruta para la declaración de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos de los niños y las niñas del Departamento de La Guajira, es importante mencionar que los niveles de mortalidad y de falta de atención a la primera infancia en los parámetros mencionados por la sentencia no han disminuido y por el contrario se mantuvieron 7 veces por encima del rango nacional para el año 2022, de tal forma que el enfoque diferencial indígena en salud a la primera infancia no se ha llevado a cabo de manera efectiva mostrando así que desde junio del 2018 hasta la última crisis en salud por pandemia han muerto más de 321 niños en centros asistenciales de paso.

Es importante mencionar que, dicha sentencia pone de manifiesto que no es de total conocimiento en asunto nacional sobre la población rural, al igual que población en estado de discapacidad y la población étnica; además de algunos factores demográficos y sociales. Continuamente, el principio de desarrollo armónico que establece la sentencia hace referencia a lo definido por la corte con respecto a la protección, en todo sentido, de los menores de edad, ya que deben gozar de especial protección constitucional.

⁹ Lo que fácilmente podría derivarse en una responsabilidad patrimonial de la administración pública, en tanto en cuanto causa una lesión, “un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona y grupo de personas” MIRANDA (2017), p. 248).

Es decir, que los niños y niñas del pueblo *Wayuu* deben gozar de una protección robusta y reforzada atendiendo a la protección especial del niño para el buen desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, aclarando que los derechos de los infantes siempre prevalecen sobre los derechos de los demás.

Dentro del territorio Guajiro es una práctica normal que las rancherías y las familias reproduzcan de manera rápida y numerosa. Por lo general, el primer hijo de una pareja nace en el primer año de su unión, y la planificación familiar es llevada a cabo por la medicina ancestral con zumos de plantas originarias de la región. Una vez en cinta la madre, el parto debe ser atendido en casa, pero bajo ninguna circunstancia consideran ir a los hospitales para el alumbramiento.

Bajo la guía de una matrona o partera, una vez nacido el niño, es obligación de la madre entregarse por completo a su recién nacido por medio de las tradiciones ancestrales que fijan ya unos parámetros frente a este proceso que milenario y cultural, por lo que es norma que la alimentación de la madre tenga una connotación especial y se desarrolle a base de especias. De manera que, por lo general el infante no asiste a controles o lleva alguna dieta sugerida por un médico de profesión.

En el ámbito internacional la protección de los niños *Wayuu* está más allá de una sentencia que ha carecido de frutos exitosos, la Declaración de los derechos del niño de 1959, por ejemplo, cita que un niño por su falta de “madurez” física y mental requiere de una protección especial de manera tal que, abarque el campo legal antes y después de su nacimiento.

Con el objetivo de garantizar el feliz desarrollo a:

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados». (SENTENCIA: T-177/2017)

Esto concuerda además con los planteamientos realizados alrededor de la correlación entre el derecho a la salud y dinámicas como la alimentación, donde la:

« [...] UNICEF afirmó que deficiencias en la alimentación contribuyen a la muerte de cerca de 5,6 millones de niños en el mundo, más de la mitad del total de las muertes. La mitad de los niños desnutridos del mundo vive en el sur de Asia, informó UNICEF. Tres países de esa región -Bangladesh, India y Pakistán- reúnen la mitad de los niños malnutridos del mundo. Cerca del 47% de los menores de cinco años de India están desnutridos». (MEJÍA et al. 2020, p. 7)

La UNICEF es la entidad encargada de la protección de la niñez en el ámbito internacional con el objetivo de solventar las necesidades básicas de las niñas y los niños alrededor del mundo, para esto son importantes las alianzas de cooperación como, por ejemplo, la alianza entre FUCAI y UNICEF en Colombia para la atención especial de niñas y niños en zonas de inequidad y desamparo (UNICEF COLOMBIA 2022).

Uno de los objetivos era la concientización desde el respeto sobre la nutrición y controles médicos de los niños, el suministro de vitaminas y una adecuada alimentación dentro de las medidas posibles de la comunidad, además la planificación familiar en menores de 18 años con métodos científicos (no naturales) y la presencia de médicos voluntarios para la revisión oportuna de cada niño.

2.2.2.1. Obstáculos de la prestación del servicio a la salud en la Guajira.

Como hemos mencionado con anterioridad los obstáculos del acceso a la salud son muchos en la región de La Guajira, en especial con los niños Wayúu, pues estos pasan desde las condiciones geográficas hasta las creencias cosmológicas propias de cada una de las regiones que abarcan el departamento, donde se deben incluir incluso prácticas de tipo social y políticas como la corrupción, el abandono estatal y las largas distancias terrestres que existen entre las rancherías y los centros de salud más cercanos (8 KM como mínimo).

Con base en lo anterior, es preciso detenernos un poco en este tema. Empezaremos diciendo que el racismo es una de las cuestiones más preocupantes para los *Wayuu*, es por esto que uno de los mecanismos más exitosos para tener un lugar de respeto y conocimiento, por lo menos en el país, es producido por medio del comercio con uno de sus productos insignias como lo son las mochilas guajiras; realizadas por las mujeres artesanas de la región.

Existe un documento legal denominado *dentro de la jurisprudencia guajira* que dota al territorio de reconocimiento cultural con valor humano e inmaterial. La declaración del palabrero *Wayuu* del 2 de noviembre del 2004 pone de manifiesto el respeto por sus raíces y su cultura, el respeto hacia la medicina cosmológica y a su etnia, lo cual genera otro de los obstáculos de la prestación del servicio de salud.

El racismo no solo es ocasionado por parte de los “occidentales” pues al momento de acudir a un médico de profesión en un centro asistencial el tema de la cultura y las raíces juegan un papel fundamental, a tal punto que el gobierno en todos sus niveles ha tenido que tener en su mayoría médicos Guajiros, o por lo menos cercanos a la cultura para que los autóctonos acepten ayuda médica.

Un estudio de campo realizado por la Universidad Javeriana en Colombia muestra algunas de las dificultades encontradas en la prestación del servicio de salud en la población. Principalmente se planteó que, « [...] la población no manifestaba interés por cambiarse al régimen contributivo. Una de las razones por las cuales la población subsidiada no se afilia al régimen contributivo es porque no tiene un empleo formal y no se siente obligada a afiliarse, independientemente de que tenga la capacidad de pago» (CORRADINE 2018, p. 5).

Además, continúa mencionando que, para el gobierno es muy inexecutable la comunicación con las comunidades con respecto a sus trabajos, pues ellos solo viven de la artesanía, y los que han salido del territorio tienen trabajos informales en la mayoría de los casos, por lo cual prestar un mejor servicio de salud, por medio de una EPS paga con régimen contributivo, es casi imposible.

«Para satisfacer las necesidades en salud en La Guajira, será necesario diseñar un sistema de salud acorde con las creencias, costumbres y condiciones económicas y geográficas propias de este departamento. En torno a este tema, el Instituto de Salud Pública se ha enfocado en aportar los requerimientos para la adaptación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) en La Guajira para que incorpore las necesidades y los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones indígenas y los territorios rurales dispersos, y para que garantice el acceso oportuno e integral en salud». (CORRADINE 2018, p. 8)

En el caso del sistema de salud subsidiado por el gobierno (SISBEN) presenta grandes fallas en el servicio, iniciando porque solo pueden acudir a los pocos especialistas o áreas que tengan en el centro asistencias con fechas demasiado lejanas una de la otra para tener un buen tratamiento. Para esto, el gobierno ha propuesto un plan de mejoras desde el año 2009 que debe ir de manera paulatina entendiendo las necesidades culturales de cada región del país como La Guajira.

2.2.3. Presencia de grupos al margen de la ley en el Departamento de La Guajira

El Conflicto armado en Colombia ha sido una constante a lo largo de su historia, por lo menos los últimos 70 años la violencia domestica estatal ha sido un germen que no ha parado de reproducirse. Uno de los focos iniciales de la violencia en Colombia fue la desigualdad en la representación política y la participación en espacios sociales democráticos, de la misma manera la repartición de tierras. Con el paso del tiempo el narcotráfico, la minería ilegal, los nuevos actores sociales y el terrorismo han servido como trampolín para la justificación de la presencia de grupos delincuenciales en el territorio nacional.

El siglo XIX trajo consigo el desarrollo industrial al campesinado, pues llegó de la misma manera el periodo de la violencia liderado por los partidos políticos tradicionales Partido Liberal y Partido Conservador:

«El primero, se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada; mientras que el segundo, se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles: 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia». (CIDOB 2022)

La pluralidad de actores dentro del conflicto armado colombiano es una de las grandes características, dentro de estos podemos encontrar: las guerrillas, grupos delincuenciales, partidos políticos tradicionalistas, la fuerza pública y el narcotráfico. El surgimiento de las guerrillas contemporáneas fue producto del racismo social dentro de los escenarios políticos, además de la ausencia estatal en muchos espacios alejados de las periferias robustas de la nación y los nuevos movimientos sociales que tomaron la vocería del campesinado, de la población afrocolombiana y de los indígenas que

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

terminaron siendo grandes partícipes para el fomento de este tipo de organizaciones guerrilleras.

Así pues, para la segunda mitad del siglo XX, las guerrillas colombianas eran fuertes y robustas conformando frentes nacionales y apoderándose de millones de tierras olvidadas por el gobierno, y de unas tantas propiedades del campesinado colombiano. En otras palabras:

«Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana». (CIDOB 2022)

Para 1990 Colombia se convirtió en el país número uno a nivel mundial en la producción de la hoja de coca, en donde la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (en adelante FARC- EP) eran totalitarias, aunque la geografía de algunos territorios nacionales no permite el cultivo de este tipo de semilla si permite el paso terrestre o marítimo de este tipo de cargamentos ilegales;

«La Guajira es el departamento donde las estructuras criminales han fortalecido las operaciones de trata de personas, se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante. Dentro del municipio de Maicao también se identifican redes de trata de personas con fines económicos, donde movilizan a los migrantes hacia La Guajira y departamentos aledaños. En el corregimiento de Paraguachón existen redes de prostitución infantil, donde involucran a niñas entre los 12 y 17 años. (PERDOMO 2020, p. 1)

El Departamento de La Guajira es uno de los más afectados por la presencia de grupos organizados de manera ilegal, como ya lo mencionamos en acápite anteriores, el territorio tiene frontera terrestre con Venezuela lo que genera que el movimiento de estos grupos sea de manera rápida y eficaz a la vista de la seguridad nacional y transnacional.

El informe *sin Dios ni Ley* vislumbró que durante el periodo 2012 y 2019 en el territorio han asesinado aproximadamente un total de 71 niños y niñas, los cuales fueron vinculados de manera no legal a las filas de estos grupos al margen de la ley, lo que genera que el censo solo muestre su existencia pero no la prestación del servicio de la salud en esa población (PERDOMO 2020, p. 2).

El desplazamiento forzoso y la extorsión son otra constante en el territorio y que impide el servicio a la salud, pues los habitantes no solo de la alta guajira si no de la periferia cercana al centro temen por sus vidas en momentos de guerra o presencia de grupos al margen de la ley, entre el año 2011 y 2012 hubo un incremento de casos de extorsión con posible secuestro pasando de 20 a 98 en ese mismo año. La presencia de grupos al margen de la ley no solo es producido por los asentamientos de ilegales y los legales en los territorios de producción ilícita, tan bien se hace por la mayor reserva de carbón que existe en la Mina del Cerrejón a cielo abierto y única en el mundo.

La minería es un trueque definitivo con la muerte pues la producción económica minera es superior al PIB de la gran mayoría de países en desarrollo, la principal afectación la tiene el medio ambiente seguida de la salud pública e individual de cada habitante cercado y de cada trabajador de la mina, la sequía del agua en las salvajes corrientes que transitaban por los años 1994 ha ido aumentando con la explotación de la mina ya que han tenido que desviar muchas de aquellas fuentes hídricas de manera brutal para llevar a cabo la actividad, como es el caso del arroyo Bruno en el cerrejón que alojaba alrededor de 80 familias con sus animales y que a causa de su desvío se convirtió en toneladas de sedimento en contaminación hacia los pocos cultivos *Wayuu*.

La nube oscura y cargada de contaminación cerca cada vez más a las rancherías genera problemas serios de respiración afectando en especial a los niños y la población mayor, muchos movimientos sociales que luchan en contra de la contaminación ambiental y las enfermedades que actividades como la minera generan, provocan que la población tenga que convivir con altas concentraciones de níquel, bromo y manganeso, que derivan en enfermedades de tipo respiratorio, cardiovasculares, gastrointestinales, entre otras, particularmente por el acercamiento a zonas del Cerrejón, donde los médicos han tratado de concientizar sobre los riesgos de la zona para la mejoría de los niños; la cual es poca.

Lo anterior es una muestra de cómo la minera legal o ilegal y la conexidad que existe con la guerrilla y la sociedad obstaculizan la prestación del servicio a la salud, las tomas guerrilleras en los asentamientos Wayúu y los pueblos cercanos son evidentes; las instituciones educativas Rurales han servido en repetidas ocasiones como refugio de los grupos al margen de la ley desde 1981, con la primera toma a una escuela rural en Riohacha por el M-19 fue un fenómeno persistente en la región y que previamente habían servido como localización de centro de estrategias de las fuerzas públicas.

Esto es consonante con la idea de que, según el Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia (UNICEF), las dinámicas del conflicto armado tienen incidencia directa en el derecho a la salud de los niños, algunos de ellos utilizados como soldados que pierden su infancia y son víctimas a menudo de una extrema brutalidad. Hay numerosos casos en que los grupos armados han drogado a estos niños antes de enviarlos al combate, y los han obligado a cometer atrocidades contra sus propias familias a fin de destruir sus lazos familiares y comunitarios (ALARCÓN 2019).

Según el Informe Graça Machel, una de las tendencias más alarmantes en los conflictos armados es la participación de los niños como soldados. Los niños integran ejércitos en los que desempeñan funciones de apoyo, como cocineros, cargadores, mensajeros y espías. Sin embargo, cada vez se observa más que los adultos incorporan a los niños soldados deliberadamente. Algunos comandantes han observado la conveniencia de utilizar a los niños soldados porque son «más obedientes, no cuestionan las órdenes y son más fáciles de manipular que los soldados adultos» (ALARCÓN 2019, p. 27).

La situación que ocurre en Colombia en cuanto a la participación de los niños en el conflicto bélico y su impacto en la niñez colombiana en aspectos de orden psicosocial, fue fruto de un análisis de una investigación cuyos fines eran cuantificar algunos efectos de los hechos victimizantes a que estaban sometidos los niños, y avanzar en la comprensión de esos impactos en el desarrollo y funcionamiento psicosocial de quienes

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

son víctimas de reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, orfandad por conflicto armado, violencia sexual en el marco del conflicto, minas antipersona, desaparición forzada y secuestro.

Esta investigación dio vida al documento Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes, realizado por el ICBF, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (en adelante, OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (ALARCÓN 2019).

En los contextos rurales, y bajo la presencia de contextos de disputa territorial, expansión o fortalecimiento, las niñas, los niños y las/los adolescentes -NNA-afrodescendientes se ven predominantemente expuestos al reclutamiento forzado, como se observa en departamentos como Chocó, y Cauca, entre otras, el cual se ejecuta mediante amenazas a éstos/as y a sus familias, y homicidios selectivos como estrategia de intimidación. En consecuencia, las familias deciden desplazarse, ya sea a otros municipios o a corregimientos cercanos para mantener sus redes de apoyo familiar o social (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2020).

Ahora bien, respecto a lo anterior, sin lugar a dudas ha sido un largo camino recorrido. La falta de información con respecto la comunidad *Wayúu* ha sido uno de los grandes obstáculos en la presente investigación, entendiendo desde un punto occidental las costumbres y tradiciones de uno de los pueblos más antiguos de Colombia. Durante décadas el pueblo *Wayúu* ha sido víctima de violaciones masivas de los Derechos Humanos, desestimar sus raíces hace parte de esta violación que al mismo tiempo genera un desconocimiento de su dignidad como seres humanos.

Las fuentes hídricas y la poca seguridad alimentaria han hecho que esta población sea eje central de observaciones nacionales e internacionales como por ejemplo la Fundación pies descalzos, organización sin ánimo de lucro que lucha por la alfabetización de niños, adultos y la formación científica de los indígenas en el plano energético desde una mirada científica; la movilización hacia el exterior de muchos guajiros ha hecho que se visibilice la problemática de la región.

El asentamiento de los aborígenes con el sometimiento de los pueblos vecinos hacia las nuevas conquistas generó que en ellos naciera desde el siglo XVI el pastoreo como técnica de supervivencia sin embargo no fue sino hasta 1769 como fecha aproximada que se tuvo información sobre esta comunidad y su creencia religiosa que no era otra que cosmológica desconociendo el cristianismo.

El sometimiento del pueblo *Wayúu* aproximadamente en 1945 ha generado una gran resistencia y resiliencia a las situaciones violentas, la extracción de perlas en el mar caribe en tiempos milenarios y luego la bonanza marimbera a mediados del siglo XX ha ocasionado que la explotación laboral y los bajos salarios sean una dinámica normal para el pueblo. Su desplazamiento por la supervivencia no solo se ha producido en Colombia, sino que Venezuela ha sido un gran territorio aliado para la estadía de los indígenas.

La tenacidad del pueblo para que la periferia observe y respete sus costumbres es grande, no se puede desconocer que películas como *Pájaros de Verano* del año 2018 es un filme basado en el drama que viven el pueblo *Wayúu*, allí se evidencia la

corrupción de las familias más poderosas de la región, la explotación minera del carbón, la falta de agua, energía, el narcotráfico, el analfabetismo y sobre todo las tradiciones guajiras, del mismo modo el filme vislumbra la falta de interés que tiene, en su mayoría, el pueblo indígena por asumir las ayudas humanitarias ofrecidas.

Los auxilios gubernamentales a lo largo de las décadas han servido para que la comunidad quiera cada vez más vivir de la informalidad, pues en su mayoría los gobiernos han forjado, desde sus fondos fiscales, cupos y becas a nivel nacional para que muchos indígenas Wayúu tengan oportunidades de profesionalización en diversos campos como, por ejemplo, la ingeniería agrónoma, el derecho, la política y, por supuesto, la rama de la salud.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que es la entidad gratuita de educación técnica-profesional a nivel nacional es un claro ejemplo de las oportunidades que tiene los Wayúu para mejorar sus condiciones de vida desde una perspectiva profesional. Sus sedes están ubicadas en las ciudades principales de Colombia, y en el departamento de La Guajira cuenta con 3 sedes ubicadas en puntos estratégicos para que abarque la mayor cantidad de estudiantes posibles. Una vez ingresan los estudiantes, la institución pone un monto económico para el sostenimiento del estudiante y, una vez finalizada su carrera, se propone en la búsqueda de empleo del mismo en las grandes empresas nacionales y trasnacionales.

En este orden de ideas hay que decir que, se tienen las condiciones precarias que han sostenido los Wayúu a lo largo de la historia, como vimos con antelación producto de la minera ilegal, el trabajo informal, las condiciones climáticas, el narcotráfico, la presencia de grupos al margen de la ley, la explotación marimbera, la explotación minera en el sector del carbón, la ausencia estatal y la corrupción política; todas han sido circunstancias relevantes para que conozcamos hoy la Alta Guajira como uno de los sectores más pobres de Colombia.

El sistema de salud de Colombia ha sido otro gran obstáculo en la prestación del servicio a la salud en el departamento, el SISBEN permite la clasificación de la población más vulnerable a nivel nacional con el objetivo de brindar, de manera gratuita, los servicios de salud, vivienda o subsidios monetarios como *Familias en Acción*.

El problema de este sistema radica en dos puntos centrales: el primero, es la lentitud en las citas médicas, el suministro de medicamentos poco efectivos y genéricos que solo buscan un alivio y no un remedio total a la enfermedad. La prestación del servicio con especialidades específicas es casi imposible y, en la mayoría de los casos, se debe interponer una acción de tutela como mecanismo de aseguramiento del derecho a la salud ante instituciones del orden ejecutivo y judicial para poder ser cobijados por el sistema y acceder a estos servicios. Además, la poca presencia de médicos Wayúu al interior de los centros asistenciales generan la desconfianza de los padres de familia y población en general para permitir que se les brinde ayuda, pues aquí es en donde el papel de los médicos nativos en cada ranchería toma relevancia.

El segundo aspecto importante desemboca en un tema moral de honestidad, pues muchos habitantes que están en las posibilidades de pagar el sistema de salud y dejar el cupo libre a quien lo necesite lo ocupa de manera indiscriminada. Obtener el puntaje

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

mínimo a base de falacias económicas se ha convertido en el nuevo empleo de muchos habitantes del departamento, dejando de lado la realidad social que viven las zonas apartadas del mismo.

La Responsabilidad Social Corporativa es sin más un tema que no solo abarca la esfera empresarial, ya que los gobiernos tienen que velar porque ésta cumpla con las responsabilidades que se les ha otorgado por su actividad, la reparación monetaria en este sentido sirve solo de manera parcial, pues los efectos en la salud pública en la mayoría de casos son irreparables.

El Cerrejón, por ejemplo, ha sido catalogada con una de las mejores empresas a nivel nacional con respecto a la responsabilidad Social, sus programas de auto sostenimiento han sido claves para los trabajadores de la región, otro punto a favor de la empresa, ya que pretende formar a los ciudadanos sobre el sostenimiento económico una vez terminada la bonanza carbonera, sin embargo estos esfuerzos se vuelven insuficientes cuando los niños y adultos adquieren enfermedades respiratorias agudas a causa de la explotación a cielo abierto.

Así entonces nos preguntamos ¿Qué ha hecho el Cerrejón para reparar a sus víctimas? Empezaremos diciendo que la primera víctima fatal son las fuentes hídricas de la zona, en lo investigado para el escrito. Incluso, se ha evidenciado que las enfermedades, pobreza y muerte han surgido alrededor de la carencia de agua potable para el sostenimiento social. En este sentido, la empresa en su página oficial promueve las lagunas artificiales no potables para el manejo de las aguas residuales producto de la minería, sin embargo se evidencia que el aire y el agua están contaminados de manera constante, y que la contaminación auditiva a causa del trabajo de las máquinas ha provocado problemas serios de salud en la comunidad.

2.2.3.1. El derecho a la salud en la pandemia de Covid -19 en La Guajira Colombiana.

Para el año 2020 Colombia se enfrentaba a la pandemia del nuevo siglo el Covid -19 ya había cobrado miles de vidas en el continente asiático, en Colombia se declaró la emergencia sanitaria en marzo de 2020 por medio de la resolución 385 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la declaración de esta emergencia el gobierno podía sobre poner unos derechos sobre los otros y podría poner en total disposición los recursos fiscales necesarios para la atención de la emergencia.

La restricción del libre tránsito, reuniones familiares, eventos públicos, el uso de transporte público, asistencia a lugares sociales y zonas comunes fueron algunas de las medidas extremas tomadas por el gobierno en el momento coyuntural. Con estas medidas una de las poblaciones más afectadas fue la primera infancia ya que el gobierno ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la suspensión de actividades con la población menor de 5 años dejando por un lado la menor cantidad de niños posibles en compañía de personal capacitado de manera constante. Para el 20 de marzo Iván Duque con el apoyo del gobierno nacional dicta cuarentena total a nivel nacional por un periodo inicial de 19 días pero que luego con el aumento de casos en contagio y muertes fue hasta el 31 de agosto del mismo año con un total de 151 días de aislamiento preventivo total.

El impacto de la pandemia en las comunidades Indígenas en alguna media fue menor que en el resto del país sin embargo el plano internacional ponía en la mesa de protesta la vulneración de los derechos de la comunidad como minoría:

«Ante la pandemia del COVID-19, el Estado colombiano debe tomar urgentemente las medidas adecuadas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos sus derechos a la salud, al agua y a la alimentación, dijo Amnistía Internacional hoy. Estas medidas deben coordinarse con cada pueblo indígenas, en respeto a su derecho a la autonomía». (AMNISTÍA INTERNACIONAL 2020)

El departamento de La Guajira fue uno de los más afectados con las medidas de confinamiento teniendo en cuenta que el 40% de la población no contaba con agua potable o por lo menos apta para las necesidades básicas de los hogares y menos del 40% cuenta con energía eléctrica constante por lo que mantener el teletrabajo fue casi un imposible; la pobreza durante la cuarentena se hizo más aguda pues 9 de cada 10 guajiros sobrevivían de la informalidad, acción restringida dado la contingencia sanitaria.

Pese a lo anterior, el único hospital que estaba dotado “en poca medida” para atender la pandemia estaba ubicado en Riohacha, a más o menos unas 4 horas de distancia en automóvil de la alta guajira en las rancherías, además la falta de camas, de elementos para la asistencia y de ambulancias dotadas de los necesario, hicieron que el departamento fuese uno de los más golpeados por el virus.

Los impactos de la pandemia del Covid-19 en los DDHH fueron inevitables, siendo el año 2020 como una época nefasta y destructiva para la humanidad. La crisis humanitaria, sanitaria y, por su puesto, económica fue un trampolín para que los gobiernos pensaran y reevaluaran algunos DDHH sobreponiendo unos sobre otros; por tanto, la DUDH sería un documento que solo serviría como base pero no como guía en momentos de emergencia como los que se vivieron en esa época. Para muchos sectores económicos y sociales en Colombia la pandemia y el confinamiento fue una cruda realidad, la mendicidad, la pobreza extrema y la muerte eran el día a día de la sociedad.

El derecho a la vida y la dignidad humana como fundamento de los DDHH fue el acápice principal en la emergencia, pero para poder conservar la vida los gobiernos se vieron sometidos a violar, de manera directa, algunos derechos que se mencionarán a continuación:

- Derecho al libre tránsito: que es el derecho de locomoción, este derecho está consagrado en tanto todo tipo de reunión estaba suspendida.
- Derecho a la seguridad Alimentaria: con respecto al consumo de alimentos de manera adecuada
- Derecho a tener condiciones de vida Digna: en tanto las personas puedan tener los mínimos de supervivencia al interior de sus viviendas y que en las zonas rurales y apartadas de vulneró
- Derecho a la educación: pues no todas las personas tuvieron el acceso a la educación en especial las que están en zonas apartadas con poca conexión y ausencia de un ordenador móvil.

El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)

2010-2021 para la primera infancia

- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión: en tanto manifieste que toda persona tiene derecho a expresar su religión públicamente y que en la pandemia esto quedó coartado
- El derecho a la asociación y reunión pacifista: en tanto se prohibía las reuniones en centros públicos y aglomeraciones sociales
- El derecho al trabajo: en tanto el derecho al trabajo y a la libertad de escoger su trabajo se violó en tanto las personas informales no lo podían ejercer.
- El derecho a tomar libremente en la vida libremente cultural: en tanto quedaron suspendida todas las actividades culturales

Todo lo anterior tiene una conexidad directa y sin lugar a reproches con la dignidad humana, ya que las condiciones mínimas que los gobiernos y las sociedades deben garantizar para el disfrute de la vida misma estaban siendo coartadas, es por ello que la pandemia no solo afectó la salud, los ideales de vida y los derechos, sino que afectó la dignidad del ser humano denigrando las condiciones de capacidad de actuar y ejercer su razón en pro de la vida y de su propio desarrollo, sin mencionar la precaria situación de elegir entre quien ocupaba una cama en unidad Covid 19 y quien no con respecto a nivel de vida y superación.

«Se ha comprobado que esta pandemia no entiende de raza, sexo, posición social o económica, etc., y ha afectado a todos por igual, pero sí que ha afectado de diferente forma a personas mayores o dependientes, quienes no han aguantado con la misma fuerza y quienes requerían una atención urgente y especializada. No siendo suficiente la violación del derecho humano a la dignidad y a la vida de todas esas personas ancianas o dependientes que fallecieron a causa de la pandemia del COVID-19, sus familiares o allegados sufrieron en sus propias carnes el no poder acompañarlos en sus últimos momentos». (MIRANDA 2020, p. 20)

En La Guajira se ha sostenido la vulneración de los DDHH y, por ende, la dignidad de la persona por largos años, por lo que la pandemia sólo dio luz a la degradación avanzada de los colectivos y las minorías indígenas, quienes gozan de especial protección. El gobierno en su momento solo usó medidas mediáticas que solucionarían de una manera parcial la contingencia, pero más allá de esto el problema de raíz radicaba en que todos los gobiernos nacionales y locales de turno no habían aportado un punto a favor de la vulneración de los derechos de esa población. La ignorancia hacia la situación que viven los niños en el departamento de La Guajira es un claro ejemplo de lo anterior, la falta de educación primaria es un panóptico general de la vulneración a los DDHH, especialmente los derechos de los niños.

Decidir sobre la vida de una persona no solo radica en el respeto del marco legal de cada uno de los Estados, sino que radica en la esencia humana hacia el respeto y la integridad como seres humanos. Si bien la pandemia fue una emergencia mundial sanitaria que cobró miles de vidas de manera natural, dado por la enfermedad, tan bien es cierto que las medidas arbitrarias tomadas por muchos gobiernos fueron una forma de asesinato y degradación del ser humano. De forma que, puede analizarse que, «La dignidad de la persona humana es un derecho humano y bajo ningún concepto se puede

atentar contra ella, ya sea en circunstancias normales o excepcionales como puede ser una crisis sanitaria como la ocasionada por el COVID-19» (MIRANDA 2020, p. 21).

Una de las recomendaciones de la OMS era el lavado constante de manos y el uso de cubre bocas, la higiene en las zonas comunes, el consumo de agua potable de manera constante y, sobre todo, el distanciamiento social; todas estas recomendación fueron obsoletas para una comunidad como La Guajira, ya que aún es limitado el agua de manera constante y limpia, además las rancherías están ubicadas de tal manera que no pueden modificarse y muchas de estas no cuentan con puerta. En su totalidad no tiene un suelo firme que permita su asepsia constante, además no usaban tapabocas porque tenían que ir a más de 8 Km de sus rancherías para adquirirlos.

Para el 15 de marzo del 2021 las cifras de muertes alarmantes destruían por completo al segundo departamento más pobre de la nación, las cifras eran superiores a 1.200 personas fallecidas por contagio de la epidemia. La falta de entendimiento sobre el impacto que podría tener la pandemia en la comunidad, en especial los niños y adultos mayores, hicieron que los hospitales de Riohacha quedarán sin camas UCI para la fecha, además las creencias culturales hicieron que la pandemia tomará más fuerza al no tomar los medicamentos necesarios y las medidas correctivas por los hospitales de la región. Muchos movimientos sociales y organizaciones como la ONIC proclamaban respeto por su cultura y creencias ante la falta de entrega de los cadáveres muertos por el contagio (DANE 2020).

Para el año 2020, en inicios de la pandemia, y con la alerta máxima a nivel nacional, se beneficiaron aproximadamente 800 familias de la alta Guajira con alimentos y agua, muchos niños que estaban dentro de las rancherías pudieron beber agua fresca durante aproximadamente 15 días, aun cuando el análisis pormenorizado mostró que no fueron suficientes para evitar el padecimiento de la comunidad por la falta constante de este tipo de recurso.

No obstante, a lo anterior hay que decir que algunas comunidades indígenas no permitieron el paso del personal médico hacia su rancherías para que pudiesen prestar un servicio oportuno, pues muchos de ellos le dieron un sobre valor a la naturaleza y las plantas curativas (tema que ya hemos tratado con anterioridad), además de los rituales espirituales ancestrales, como el baile la Yonna, que fueron base para enfrentar el virus en la comunidad, y el uso de la pulsera roja como símbolo puro de la sangre fue la insignia de la salud de los nativos. Asimismo, con respecto a la vacunación, otro gran reto para el gobierno, explica una líder *Wayuu* que hay y había en su momento muchos mitos que entorpecieron esta actividad pues aludían a la muerte a causa de la vacuna.

Sin dejar de lado las constantes relevancias de las consecuencias de la pandemia respecto al hambre y la salud de la comunidad *Wayuu*, es imperativo que nos adentremos en las consecuencias sociales que la pandemia del COVID-19 dejó en los niños (nuestro nicho estudiado), pues la falta de oportunidades antes de este acontecimiento mundial era completamente visible y se atenuó aún más con el paso de la misma, empobreciendo no solo a los adultos, sino también desnutriendo progresivamente a los niños de este sector.

La prevalencia de desnutrición, siendo la principal causa de la muerte de la primera infancia en los niños del departamento es imparable, la exposición de los niños a factores negativos como, contagios de nuevos virus o microvirus del ambiente, generan que la salud sea más precaria, que el servicio del personal médico sea menos eficiente; contando con los retos médicos y sociales que deben sobrepasar para ganar la batalla contra estos factores negativos.

Los problemas respiratorios por la sequía, la explotación minera y la poca vegetación de árboles productores de oxígeno generan las muertes constantes de los niños con problemas asociados a esta patología.

3. Conclusiones

PRIMERA: la Constitución Política de Colombia de 1991 blindó de forma especial el derecho a la salud en la población infantil creando, por medio de campañas institucionales y con ayuda de los demás organismos del Estado, la concientización sobre la alimentación, el cuidado, la vacunación, la asistencia constante a los centros asistenciales de los menores en su etapa infantil. Asimismo, brinda especial atención a la población Wayúu respetando y generando leyes que protegen su carácter cultural. No obstante, se presenta una paradoja en la medida que, se debe siempre lograr la protección de la vida de un niño y su población, pero también el respeto por su cultura y su legislación interna.

SEGUNDA: la guerra a nivel doméstico en Colombia por largos años ha generado la destrucción de la sociedad democrática, teniendo como consecuencia un daño social. La presencia de grupos al margen de la ley en el departamento de La Guajira ha ocasionado una crisis de desarrollo social, un genocidio ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos, la contaminación de fuentes hídricas y la contaminación del aire; pero también se reconocen escenarios donde estos proporcionan seguridad, trabajo y una mejor calidad de vida y por tanto están bajo protección indígena. Esto se ha traducido en un gran número de enfermedades respiratorias y estomacales en la población, particularmente niños, como también el hecho de que la presencia médica en este territorio sea limitado por las débiles condiciones de seguridad en dicho lugar.

TERCERA: la violación de los DDHH ha conllevado a un deterioro directo al derecho fundamental de la salud, permitiendo señalar que: primero, la violación del derecho humano constituye un delito por parte de un Estado u organización, y que el desconocimiento de estos por parte de la sociedad genera en sí una vulneración de los mismos. De hecho, existen factores que determinan la precariedad en el cumplimiento de los DDHH en los niños de La Guajira, específicamente los de las rancherías Wayúu, estos son: la falta de responsabilidad alimentaria de los padres hacia los niños; los abusos sexuales dentro de las rancherías; el proxenetismo por parte de los padres de familia hacia la población infantil femenina; la ausencia de educación básica; la ausencia de agua potable; la negación cultural hacia el uso de medicamentos farmacéuticos y de visitas médicas durante la primera etapa de vida y su adolescencia.

Las condiciones de vida precarias, la contaminación en alimentos, la falta de superación humana, el desperdicio de ayudas humanitarias en alimentos y agua en las rancherías, el arraigo total a un territorio de difícil acceso, las pocas denuncias que se interponen

en los diferentes centros de atención legal, la ubicación de las escuelas, la falta de carreteras viales en buenas condiciones, generan la vulneración total de derechos como vivienda digna, vida digna, educación, libertad e igualdad que genera a su vez la violación total del derecho a la salud en el territorio.

CUARTO: durante el periodo 2010-2014, espacio presidencial a cargo del ex-presidente Juan Manuel Santos, los niños del departamento de La Guajira vivieron quizá uno de los periodos de olvido más fuertes, pues la mayoría de esfuerzos estatales y sociales desviaron su atención en el germen del posterior acuerdo de paz, lo que genero un deceso exponencial de la población infantil de aproximadamente el 30% entre estos dos periodos; la precaria situación hospitalaria en el departamento contribuyó a que el derecho a la salud en el departamento por estos 4 años se vulnerara de manera brusca. Asimismo, esta realidad es concordante con la eliminación de EPS como Saludcop y posterior migración de pacientes hacia otro sistema de salud; la ausencia de especialidad médica en los 8 hospitales cercanos a las rancherías; la obstrucción legal frente a la tutela u otros recursos de alegación legal para que se preste el servicio a enfermos crónicos; el traslado de pacientes infantil oncológicos al centro de La Guajira y que genera el abandono de los padres en el centro por falta de recursos económicos.

QUINTO: Finalmente, a grandes rasgos, el presente escrito evidenció que, muchos de los padres de familia de los niños en La Guajira llevan consigo una costumbre de desapego por obtener los recursos económicos necesarios y suficientes por cuenta propia con el objetivo de tener las condiciones de vida adecuadas. Las ayudas fiscales proporcionadas por el gobierno han generado que muchos padres solo quieran subsistir de estas y desechen la idea de tener un trabajo digno que provea de un esquema de seguridad social paga, alimentación y educación adecuada para sus hijos en un futuro. De ahí que, opten por trabajos informales o la mendicidad en los centros turísticos.

Bibliografía

- ALARCÓN PALACIO, Y. E. (2019). «Reclutamiento forzado de niños y niñas (abduction) en el conflicto armado colombiano: los menores de 18 años como víctimas con protección especial reforzada en el DIH y DIDH». *Vniversitas* [en línea]. 2019, vol. 68, núm. 138. [Consulta: 13/10/2022] <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj138.rfnn>. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/26150>
- BOLAÑO RANGEL, D; HUGUES-ARIZA, T. «Atención primaria de salud en la población indígena Wayúu, del distrito de Riohacha en garantía de los derechos humanos». Universidad del Magdalena, Magdalena. 2017. Disponible en: <https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5668>
- BURBANO DIAZ, P. A., et al. «Plan de intervención primaria para el manejo de desnutrición en niños menores de 5 años del departamento de La Guajira». [En línea]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA), Bogotá D.C., 2020. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38295>
- CASTILLA de CORTAZAR, B. «En torno a la fundamentación de la dignidad personal». *Nueva Época* [en línea]. 2015, vol. 18, núm. 1, pp. 6-22. [Consulta: 13/10/2022].

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

http://dx.doi.org/10.5209/rev_FORO.2015.v18.n1.49691. Disponible en:
<https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/view/49691/46192>

COLMENARES, O. «Sistema de Justicia Penal Formal y el Derecho Consuetudinario Wayuu». *Frónesis* [en línea]. 2006, vol. 13, núm. 1, pp. 57-69. [Consulta: 12/10/2022]. ISSN 1315-6268. Disponible en:
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-62682006000100006&script=sci_abstract

CORTE CONSTITUCIONAL de COLOMBIA. *Constitución Política de 1991. Actualizada con los Actos Legislativos a 2015* [en línea]. Bogota D.C., 2016. [Consulta: 13/10/2022] Disponible en:
<https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>

CROCE, B. «Un debate sobre los principios de la dignidad humana». UNESCO, 2018. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366377_spa

Declaración de los Derechos del Niño. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 386 (XIV) en la Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. Disponible en: [https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20\(CDN\)%20es%20el,\(menores%20de%2018%20a%C3%B1os\)](https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20(CDN)%20es%20el,(menores%20de%2018%20a%C3%B1os))

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA. *Dinámicas actuales de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales o delincuencia organizada*. Defensoría del Pueblo Colombia, 2020. Disponible en:
<https://campusvirtual.defensoria.gov.co/archivos/news/Doc%20Reclutamiento%20Nin%CC%83os%20Comisio%CC%81n.pdf>

FUENTES CALDERON, F. «La sociedad Wayúu frente al derecho penal». Universidad Santo Tomás, Facultad de derecho y filosofía, Bogotá D.C. 2009. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/jspui/bitstream/11634/37940/1/LA%20SOCIEDAD%20WAYUU%20FRENTE%20AL%20DERECHO%20PENAL.pdf>

GÓMEZ BERMUDEZ, O; ARIZA-TATIS, H; REDONDO-SILVERA, P. «Capacitación para la prevención la vulneración de los derechos de la salud y educación de los niños (as) y jóvenes en la comunidad Indígena Wayuu de Juliakat municipio de Riohacha». Universidad del Magdalena, Magdalena. 2015. Disponible en: <https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2831>

GRANADOS FERREIRA, J. La fundamentalidad del derecho a la salud en Colombia y su desarrollo. Jheison Torres Ávila. Facultad de Derecho, Bogotá D.C., 2018.

- Disponibile en:
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14598/2018%20jackelinegranados.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- JIMÉNEZ, J. S. «La Salud en las Comunidades Indígenas de La Guajira, Evaluación de las Políticas de Atención e Infraestructura en la Salud». Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política (ILAESp), Foz do Iguazu. 2020. <http://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6093>
- MEJÍA CELY, A. M., et al. «Plan de intervención primaria para el manejo de mortalidad y desnutrición dirigido a los habitantes del departamento de La Guajira». [En línea]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Diplomado de Profundización Gestión de la Salud Pública, Bogotá D.C. 2020. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38351>
- MIRANDA GONÇALVES, R. «La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19». *Justiça Do Direito* [en línea]. 2020, vol. 34, núm. 2, pp. 148-172. Disponible en: <https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/113797>
- MIRANDA GONÇALVES, R. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en el ámbito sanitario español”, *Direito à saúde. Dilemas Atuais*, (Coord. Isa Filipa António de Sousa), Editorial Juruá, Lisboa, 2017, pp. 247-268.
- PACHECO ZERGA, L. «La dignidad humana en la declaración universal de los derechos humano». [En línea]. Universidad de Piura, Facultad de derecho, Piura, 2008. Disponible en: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3868/Dignidad_humana_Declaracion_Universal_Derechos_Humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- REDONDO LÓPEZ, D. P. «Cosmovisión y prácticas sociales de las familias wayuu en la garantía de derechos de niños y niñas de 0 a 5 años, de la Comunidad de Pololima en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira». 2022. Universidad de La Guajira. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, La Guajira. 2022 Disponible en: <https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/586>
- SALAS, S; LÓPEZ, C; JUVINAO, D. «Responsabilidad social en la red de salud de La Guajira colombiana». *Revista Colombiana de Ciencias Sociales* [en línea]. 2022, vol. 13, núm. 1, pp. 173-191. DOI: <https://doi.org/10.21501/22161201.3643>. Disponible en: <http://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/article/view/3643>
- SÁNCHEZ BARRERA, F; LANDINO-PEDRAZA, D. L. «Propuesta de intervención en salud pública». Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Diplomado en profundización Gestión en Salud Pública, Sogamoso. 2021. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42322>

*El Derecho Humano a la salud en Colombia (departamento de La Guajira)
2010-2021 para la primera infancia*

SERRANO LÓPEZ, S. «Outsü, enfermedades y práctica curativa ritual en los Wayuu de la Media Guajira, Colombia». *Revista Jangwa Pana* [en línea]. 2020, vol. 19, núm. 2, pp. 261-282. DOI: <https://doi.org/10.21676/16574923.3643>

YEPES PARRA, Y., et al. «¿Por qué mueren los niños en la Guajira? análisis doctrinal y jurisprudencial de la responsabilidad del estado». [En línea]. *Institución Universitaria de Envigado, Envigado*. 2016. Disponible en: <http://bibliotecadigital.ue.edu.co/xmlui/handle/20.500.12717/1533>

Bibliografía complementaria

«Acciones de Agua, Saneamiento e Higiene en la región». *UNICEF Colombia*. 15 marzo 2022, 11:00. Disponible en: <https://www.unicef.org/colombia/historias/wash-en-la-guajira>

«Cinco años del Acuerdo de Paz: las deudas de la reincorporación en La Guajira». *CONSONANTE*. 24 noviembre 2021. Disponible en: <https://consonante.org/noticia/las-deudas-de-la-reincorporacion-en-la-guajira>

«Colombia: A los pueblos indígenas los matará el COVID-19 o el hambre si el Estado no actúa inmediatamente». *Amnistía Internacional*. 17 abril 2020. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/colombia-pueblos-indigenas-covid19-hambre/>

«Conflicto armado en La Guajira y su impacto humanitario». *Fundación Ideas para la Paz*. 8 julio 2013. Disponible en: <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2013-07/conflicto-armado-en-la-guajira-y-su-impacto-humanitario>

«Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores». *CIDOB*. Disponible en: https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores

«Régimen Subsidiado». *Ministerio de Salud*. 26 enero 2023, 12:00. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/R%C3%A9gimenSubsidiado.aspx>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). «*La información del dane en la toma de decisiones de los departamentos*». (Informe Inédito). DANE. 2020. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/050220-Info-Gobernacion-La-Guajira.pdf>

GORRADINE, F. «La Guajira, un buen ejemplo para pensar el sistema de salud». *Pontificia Universidad Javeriana*, 23 julio 2018. Disponible en: <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/la-guajira-un-buen-ejemplo-para-pensar-el-sistema-de-salud>

LOYD, J. «Cicerón». *World History Encyclopedia*. 15 enero de 2013. Disponible en: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-11710/ciceron/>

PERDOMO, P. *Sin Dios ni Ley*. (Informe inédito). *PARES*, 2020. Disponible en: <https://www.pares.com.co/post/sin-dios-ni-ley-un-informe-de-la-violencia-en-la-frontera>

SUÁREZ SEPÚLVEDA. «La dignidad del ser humano en Kant y su legado para la época actual». [En Línea] Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, Medellín. 2016. [consulta: 11/12/2020]. Disponible en: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3180/LA%20DIGNIDAD%20DEL%20SER%20HUMANO%20EN%20KANT%20Y%20SU%20LEGADO%20PARA%20LA%20%20c3%89POCA%20ACTUAL..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Legislación y jurisprudencia citada

«La Declaración Universal de Derechos Humanos». *NACIONES UNIDAD*, s.f. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Ley 21 de 1991, de 4 de marzo, Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. *Diario Oficial No. 39.720 de marzo 6 de 1991*. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#:~:text=Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20y%20tribales%20deber%C3%A1n%20gozar%20plenamente%20de%20los,y%20mujeres%20de%20esos%20pueblos>

Sentencia 1 de diciembre de 2011, Corte Constitucional de Colombia, T-909/11. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-909-11.htm>

Sentencia 24 de marzo de 2017, Corte Constitucional de Colombia, T-177/1/. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-177-17.htm>

«¿Qué es el régimen contributivo?». *MINSALUD y PROTECCIÓN SOCIAL*, s.f. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimencontributivo/Paginas/regimen-contributivo.aspx>

«Wayúu». *ONIC*, 2022. Disponible en: <https://www.onic.org.co/pueblos/1156-wayuu#:~:text=Los%20wayu%C3%BA%20practican%20ocasionalmente%20la,al%20hombre%20que%20la%20pr%C3%A1ctica.&text=Los%20way%C3%BAu%20son%20notables%20por,la%20sienten%20y%20la%20desean>